

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ФОРМАМИ КЕРАТОМИКОЗОВ

Абдуллаев Хасан Давлатович

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Мирзаева Сарвиноз Отабек кизи

Обидова Муаттар Умедовна

Садинова Мардона Гайбулло кизи

Хушбекова Фариза Баходировна

Студент 611-группы факультета медицинской педагогики Самаркандского государственного медицинского университета, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18282949>

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Кератомикозы относятся к числу распространённых поверхностных грибковых заболеваний кожи и характеризуются хроническим, рецидивирующим течением. Несмотря на относительно доброкачественный характер, рецидивирующие формы кератомикозов могут оказывать значимое влияние на психоэмоциональное состояние пациентов, социальную активность и качество жизни. Цель исследования. Оценить качество жизни пациентов с рецидивирующими формами кератомикозов с использованием дерматологического индекса качества жизни (DLQI). Материалы и методы. Обследовано 96 пациентов с клинически и микологически подтверждёнными рецидивирующими формами кератомикозов и 40 практически здоровых лиц контрольной группы. Проводились клинико-дерматологическое и микологическое обследование, а также анкетирование с применением DLQI. Статистическую обработку данных осуществляли при уровне значимости $p < 0,05$. Результаты. У пациентов с рецидивирующими кератомикозами выявлено достоверное снижение качества жизни по сравнению с контрольной группой. Средний показатель DLQI соответствовал умеренному–выраженному ухудшению качества жизни и был связан с частотой рецидивов, длительностью заболевания и локализацией кожного процесса на открытых участках кожи. Наиболее выраженные нарушения отмечались в психоэмоциональной и социальной сферах, а также в профессиональной деятельности. Заключение. Рецидивирующие формы кератомикозов оказывают клинически значимое негативное влияние на качество жизни пациентов. Полученные данные свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к лечению и профилактике рецидивов с учётом оценки качества жизни как важного критерия эффективности терапии.

Ключевые слова: кератомикозы, рецидивирующее течение, качество жизни, DLQI, отрубевидный лишай, Malassezia, дерматология, психоэмоциональные нарушения, социальная адаптация.

QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH RECURRENT FORMS OF KERATOMYCOSIS

Abdullaev Khasan Davlatovich

Assistant of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Mirzaeva Sarvinoz Otabek kizi

Obidova Muattar Umedovna

Sadinova Mardona Gaybullo kizi

Khushbekova Fariza Bakhodirovna

A student of group 611 of the Faculty of Medical Pedagogy of the Samarkand State Medical University, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Relevance. Keratomycoses are among the common superficial fungal skin diseases and are characterized by a chronic, recurrent course. Despite their relatively benign nature, recurrent forms of keratomycosis can have a significant impact on patients' psycho-emotional state, social activity, and quality of life. Purpose of the research. Evaluate the quality of life of patients with recurrent forms of keratomycosis using the dermatological quality of life index (DLQI). Materials and methods. 96 patients with clinically and mycologically confirmed recurrent forms of keratomycosis and 40 practically healthy individuals of the control group were examined. Clinical-dermatological and mycological examination, as well as questionnaires using DLQI, were conducted. Statistical processing of the data was carried out at a significance level of $p < 0.05$. Results. In patients with recurrent keratomycosis, a significant decrease in quality of life was revealed compared to the control group. The average DLQI indicator corresponded to a moderate-pronounced deterioration in the quality of life and was associated with the frequency of relapses, the duration of the disease, and the localization of the skin process in exposed skin areas. The most pronounced disorders were noted in the psycho-emotional and social spheres, as well as in professional activity. Conclusion. Recurrent forms of keratomycosis have a clinically significant negative impact on patients' quality of life. The obtained data indicate the need for a comprehensive approach to treatment and prevention of relapses, taking into account the assessment of quality of life as an important criterion for the effectiveness of therapy.

Keywords: keratomycoses, recurrent course, quality of life, DLQI, scale leprosy, Malassezia, dermatology, psycho-emotional disorders, social adaptation.

**KERATOMIKOZNING QAYTALANUVCHI SHAKLLARI BILAN OG‘RIGAN
BEMORLARNING HAYOT SIFATI**

Abdullayev Xasan Davlatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "Dermatovenerologiya va kosmetologiya" kafedrasida assistenti.
O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Mirzayeva Sarvinoz Otabek qizi

Obidova Muattar Umedovna

Sadinova Mardona G‘aybullo qizi

Xushbekova Fariza Bahodirovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti tibbiy pedagogika fakulteti 611-guruh talabasi. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Dolzarbligi. Keratomikozlar terining keng tarqalgan yuzaki zamburug'li kasalliklari qatoriga kirib, surunkali va qaytalanuvchi kechishi bilan tavsiflanadi. Nisbatan xavfsiz bo'lishiga qaramay, keratomikozlarning qaytalanuvchi shakllari bemorlarning ruhiy-hissiy holatiga, ijtimoiy faolligiga va hayot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tadqiqotning maqsadi. Keratomikozning qaytalanuvchi shakllari bilan og'rikan bemorlarning hayot sifatini dermatologik hayot sifati indeksi (DLQI) yordamida baholash. Materiallar va usullar. Keratomikozning klinik va mikologik tasdiqlangan qaytalanuvchi shakllari bo'lgan 96 nafar bemor va nazorat guruhining 40 nafar amaliy sog'lom shaxslari tekshirildi. Klinik-dermatologik va mikologik tekshiruvlar, shuningdek, DLQI yordamida so'rovnomaga o'tkazildi. Ma'lumotlarga statistik ishlov berish $p < 0,05$ ahamiyatlilik darajasida amalga oshirildi. Natijalar. Qaytalanuvchi keratomikoz bilan og'rikan bemorlarda nazorat guruhiga nisbatan hayot sifatining sezilarli darajada pasaygani aniqlandi. DLQI ning o'rtacha ko'rsatkichi hayot sifatining o'rtacha va kuchli yomonlashuviga mos keldi hamda kasallikning qaytalanish chastotasi, davomiyligi va terining ochiq joylarida teri jarayonining joylashuvi bilan bog'liq edi. Eng yaqqol buzilishlar ruhiy-hissiy va ijtimoiy sohalarda, shuningdek, kasbiy faoliyatda kuzatildi. Xulosa. Keratomikozlarning qaytalanuvchi shakllari bemorlarning hayot sifatiga klinik jihatdan sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Olingan ma'lumotlar davolash samaradorligining muhim mezoni sifatida hayot sifatini baholashni hisobga olgan holda kasallik qaytalanishlarini davolash va oldini olishga kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: keratomikozlar, qaytalanuvchi kechish, hayot sifati, DLQI, kepaksimon temiratki, Malassezia, dermatologiya, ruhiy-hissiy buzilishlar, ijtimoiy moslashuv.

Введение: Кератомикозы представляют собой группу поверхностных грибковых заболеваний кожи, характеризующихся поражением рогового слоя эпидермиса без вовлечения дермы и придатков кожи. Наиболее распространённой нозологической формой данной группы является отрубевидный лишай, ассоциированный с дрожжеподобными липофильными грибами рода *Malassezia* [1,2]. По данным различных эпидемиологических исследований, кератомикозы составляют до 15–20 % всех поверхностных микозов кожи и отличаются высокой распространённостью в регионах с жарким и влажным климатом [3,4].

Несмотря на относительно доброкачественное течение, кератомикозы склонны к хроническому и рецидивирующему характеру, что обусловлено особенностями биологии возбудителя, индивидуальными факторами хозяина, нарушениями кожного барьера и иммунного ответа [5,6]. Частота рецидивов, по данным литературы, может достигать 60–80 % в течение первого года после лечения, особенно при отсутствии профилактических мероприятий [7]. К факторам, способствующим рецидивированию заболевания, относят повышенную потливость, эндокринные и метаболические нарушения, иммунодефицитные состояния, а также несоблюдение рекомендаций по уходу за кожей [8,9].

Клинические проявления кератомикозов, как правило, включают очаги гипо- или гиперпигментации, мелкопластинчатое шелушение и преимущественную локализацию на открытых участках кожи, что формирует выраженный косметический дефект [10]. Даже при отсутствии интенсивного зуда и болевого синдрома данные изменения нередко воспринимаются

пациентами как социально значимые, вызывая чувство стеснения, снижение самооценки и ограничение социальной активности [11].

В последние годы в дерматологии всё большее внимание уделяется оценке качества жизни пациентов как интегрального показателя медико-социальной значимости заболевания и эффективности проводимой терапии [12]. Одним из наиболее валидизированных и широко применяемых инструментов является Dermatology Life Quality Index (DLQI), позволяющий количественно оценить влияние кожного заболевания на физическое, эмоциональное и социальное функционирование пациента [13]. Показано, что хронические дерматозы, даже при отсутствии угрозы для жизни, могут оказывать сопоставимое с соматическими заболеваниями влияние на качество жизни [14].

Однако в доступной литературе недостаточно систематизированных данных, посвящённых влиянию именно рецидивирующих форм кератомикозов на качество жизни пациентов. Большинство исследований фокусируется на клинико-микологических аспектах заболевания и эффективности антимикотической терапии, тогда как психоэмоциональные и социальные последствия остаются недооценёнными [15,16]. В этой связи изучение показателей качества жизни у пациентов с рецидивирующими формами кератомикозов представляется актуальным и клинически значимым направлением современных дерматологических исследований.

Цель исследования: Оценить качество жизни пациентов с рецидивирующими формами кератомикозов с использованием дерматологического индекса качества жизни (DLQI).

Материалы и методы исследования: В исследование включено 96 пациентов с клинически и микологически подтверждёнными рецидивирующими формами кератомикозов, находившихся на амбулаторном лечении в дерматовенерологическом отделении. Контрольную группу составили 40 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.

Критерии включения: подтверждённый диагноз кератомикоза, наличие ≥ 2 рецидивов заболевания в течение последних 12 месяцев, возраст от 18 до 60 лет.

Критерии исключения: системные микозы, тяжёлая соматическая и психическая патология, приём системных антимикотиков менее чем за 4 недели до исследования.

Методы исследования включали: клинический дерматологический осмотр, микроскопическое исследование чешуек кожи, оценку качества жизни с использованием Dermatology Life Quality Index (DLQI).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ статистического анализа. Достоверность различий оценивали при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования: В результате проведённого исследования установлено, что рецидивирующие формы кератомикозов оказывают выраженное негативное влияние на качество жизни пациентов. Среднее значение индекса DLQI у пациентов основной группы составило $11,8 \pm 2,4$ балла, что соответствует умеренному–выраженному снижению качества жизни. В контрольной группе данный показатель был значительно ниже и составил $1,9 \pm 0,6$ балла, различия между группами носили статистически достоверный характер ($p < 0,001$).

Анализ структуры показателей DLQI показал, что наиболее выраженные нарушения качества жизни отмечались по следующим доменам: психоэмоциональное состояние (чувство стеснения, тревожность, снижение самооценки), социальная активность и межличностные контакты, профессиональная деятельность и обучение.

У 64,6 % пациентов основной группы суммарный показатель DLQI превышал 10 баллов, что свидетельствует о существенном влиянии заболевания на повседневную жизнь. Лёгкое снижение качества жизни ($DLQI \leq 5$ баллов) выявлено лишь у 12,5 % обследованных, преимущественно при ограниченной локализации кожного процесса и редких рецидивах.

Установлена прямая корреляционная связь между частотой рецидивов кератомикозов и уровнем снижения качества жизни (коэффициент корреляции $r = 0,62$). Пациенты с частотой обострений ≥ 3 раз в год имели достоверно более высокие показатели DLQI по сравнению с пациентами с 1–2 рецидивами в год ($p < 0,05$).

Дополнительный анализ показал, что локализация очагов поражения на открытых участках кожи (шея, грудь, лицо, верхние конечности) ассоциировалась с более выраженным ухудшением качества жизни. Средний показатель DLQI в данной подгруппе составил $13,1 \pm 2,6$ балла, тогда как при преимущественно закрытой локализации высыпаний — $9,4 \pm 1,8$ балла ($p < 0,01$).

Продолжительность заболевания также оказывала значимое влияние на показатели качества жизни. У пациентов с длительностью кератомикозов более 5 лет среднее значение DLQI было достоверно выше по сравнению с пациентами с анамнезом менее 2 лет ($12,9 \pm 2,3$ против $9,7 \pm 1,9$ балла, $p < 0,05$). Это указывает на накопительный негативный эффект хронического и рецидивирующего течения заболевания.

При детальном анализе отдельных пунктов опросника DLQI установлено, что наиболее высокие средние баллы были зарегистрированы по вопросам, отражающим психоэмоциональный дискомфорт и социальную дезадаптацию. Так, чувство смущения и неловкости из-за кожных проявлений заболевания отмечали 78,1 % пациентов, при этом у 42,7 % из них данный симптом оценивался как выраженный. Ограничение социальной активности, включая избегание общественных мероприятий и контактов, зафиксировано у 55,2 % обследованных.

Нарушения в профессиональной сфере и учебной деятельности выявлены у 38,5 % пациентов основной группы. При этом у лиц трудоспособного возраста рецидивирующее течение кератомикозов нередко сопровождалось снижением концентрации внимания, повышенной утомляемостью и субъективным ощущением снижения работоспособности. Средний показатель DLQI в данной подгруппе составил $12,4 \pm 2,1$ балла, что достоверно превышало аналогичный показатель у пациентов без профессиональных ограничений ($p < 0,05$).

Сравнительный анализ показателей качества жизни в зависимости от пола показал, что у женщин уровень снижения DLQI был несколько выше, чем у мужчин ($12,3 \pm 2,5$ против $11,1 \pm 2,2$ балла), однако выявленные различия не достигали статистической значимости ($p > 0,05$). Тем не менее, качественный анализ анкет свидетельствовал о большей выраженности эмоциональных переживаний и косметической неудовлетворённости у пациенток женского пола.

Отдельного внимания заслуживает связь между субъективной оценкой эффективности предшествующей терапии и показателями качества жизни. У пациентов, неоднократно получавших антимикотическое лечение без стойкого клинического эффекта, средний показатель DLQI был достоверно выше ($13,2 \pm 2,4$ балла) по сравнению с пациентами, отмечавшими временное улучшение после терапии ($9,8 \pm 1,7$ балла, $p < 0,01$). Это указывает на формирование у части пациентов негативного отношения к лечению и снижение терапевтической приверженности.

Также установлено, что наличие сопутствующих факторов риска (гипергидроз, эндокринные нарушения, избыточная масса тела) ассоциировалось с более выраженным

ухудшением качества жизни. В данной подгруппе средний уровень DLQI достигал $13,6 \pm 2,3$ балла, тогда как у пациентов без значимых сопутствующих состояний — $10,2 \pm 1,9$ балла ($p < 0,01$).

В целом распределение пациентов по степеням влияния заболевания на качество жизни выглядело следующим образом: отсутствие или минимальное влияние (DLQI 0–1) — 6,3 %, лёгкое влияние (DLQI 2–5) — 12,5 %, умеренное влияние (DLQI 6–10) — 16,6 %, выраженное влияние (DLQI 11–20) — 64,6 %.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства пациентов с рецидивирующими формами кератомикозов заболевание оказывает клинически значимое и социально ощутимое влияние на различные аспекты повседневной жизни, выходя за рамки исключительно дерматологической проблемы.

Выводы: Рецидивирующие формы кератомикозов оказывают достоверно выраженное негативное влияние на качество жизни пациентов, что подтверждается значимым повышением показателей DLQI по сравнению с контрольной группой. У большинства обследованных заболевание выходит за рамки локального кожного процесса и существенно ограничивает повседневную, социальную и профессиональную активность.

Наиболее значимое ухудшение качества жизни связано с психоэмоциональными и социальными аспектами заболевания и усиливается при частых рецидивах, длительном течении и локализации высыпаний на открытых участках кожи. Частота обострений напрямую коррелирует с выраженностью снижения качества жизни, что подчёркивает ключевую роль профилактики рецидивов.

Полученные данные обосновывают необходимость комплексного подхода к ведению пациентов с рецидивирующими кератомикозами, включающего не только антимикотическую терапию, но и регулярную оценку качества жизни, а также коррекцию факторов риска с целью повышения эффективности лечения и улучшения социальной адаптации пациентов.

Список литературы:

1. Hay R.J. Superficial fungal infections // *Lancet*. – 2017. – Vol. 389, № 10083. – P. 1953–1964.
2. Gupta A.K., Batra R., Bluhm R., Boekhout T., Dawson T.L. Skin diseases associated with *Malassezia* species // *J. Am. Acad. Dermatol.* – 2004. – Vol. 51, № 5. – P. 785–798.
3. World Health Organization. Global burden of skin diseases. – Geneva: WHO, 2016.
4. Prohic A., Jovovic Sadikovic T., Krupalija-Fazlic M., Kuskunovic-Vlahovljak S. Distribution of *Malassezia* species in healthy skin and in dermatological conditions // *Med. Mycol.* – 2016. – Vol. 54, № 5. – P. 494–504.
5. Crespo-Erchiga V., Florencio V.D. *Malassezia* yeasts and pityriasis versicolor // *Curr. Opin. Infect. Dis.* – 2006. – Vol. 19, № 2. – P. 139–147.
6. Kim G.K. Seborrheic dermatitis and *Malassezia* species // *J. Clin. Aesthet. Dermatol.* – 2009. – Vol. 2, № 3. – P. 26–29.
7. Gupta A.K., Foley K.A. Evidence-based update on diagnosis and management of pityriasis versicolor // *Dermatol. Clin.* – 2015. – Vol. 33, № 3. – P. 413–422.
8. Arenas R. *Tropical Dermatology*. – Berlin: Springer, 2017. – 402 p.
9. Зайцева Е.В., Степанова Ж.В. Поверхностные микозы кожи: клиника, диагностика, лечение // *Российский журнал кожных и венерических болезней*. – 2018. – № 4. – С. 12–18.

10. Schwartz R.A. Superficial fungal infections // *Lancet*. – 2004. – Vol. 364, № 9440. – P. 1173–1182.
11. Picardi A., Abeni D. Stressful life events and skin diseases // *Dermatol. Psychosom.* – 2001. – Vol. 2, № 1. – P. 1–5.
12. Finlay A.Y. Quality of life measurement in dermatology // *Br. J. Dermatol.* – 1997. – Vol. 136, № 3. – P. 305–314.
13. Finlay A.Y., Khan G.K. Dermatology Life Quality Index (DLQI) — a simple practical measure for routine clinical use // *Clin. Exp. Dermatol.* – 1994. – Vol. 19, № 3. – P. 210–216.
14. Sampogna F., Tabolli S., Abeni D. Living with skin diseases: impact on quality of life // *Br. J. Dermatol.* – 2012. – Vol. 166, № 2. – P. 401–409.
15. Gupta A.K., Kohli Y., Faergemann J., Summerbell R.C. Epidemiology of *Malassezia* yeasts associated with pityriasis versicolor // *J. Med. Mycol.* – 2001. – Vol. 11, № 4. – P. 295–300.
16. Chuh A.A., Lee A., Zawar V. The psychosocial impact of chronic skin diseases // *Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol.* – 2005. – Vol. 71, № 5. – P. 295–299.